

Maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik tarbiyaning maqsadi

BUXDU Musiqiy ta'lim yo'nalishi professori **D.Y. Ro'ziyev**

BDPI Musiqa ta'limi va san'at kafedrası 2-bosqich magistri **D.E. Saidova**

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni musiqiy estetik tarbiyalashda musiqaning o'ziga xos o'rni ifodalangan. Musiqaning inson hayotiga o'zaro ta'sirini hisobga olib, biz bolalarni musiqaga jalb qilish uchun ularni musiqa bilan imkon qadar ertaroq tanishtirishimiz, bolalarga bu san'atning barcha go'zalligi va xilma-xilligini ko'rsatish haqida g'amxo'rlik qilishimiz kerak.

Kalit so'zlar: musiqa, qo'shiq, san'at, vokal, estetik, psixologik, fiziolog, temp, ritm, kuy, o'lchov, registr, dinamika, tasavvur

Бухарский государственный педагогический институт мастер 2 ступени

Д. Э. Саидова, Д. Ю Розиев профессор

Аннотация: В данной статье рассматривается роль музыки в эстетическом воспитании дошкольников. Учитывая влияние музыки на жизнь человека, нужно как можно раньше приобщать детей к музыке, чтобы приобщить их к музыке, заботясь о том, чтобы показать детям всю красоту и разнообразие этого искусства.

Ключевые слова: музыка, песня, искусство, вокал, эстетический, психологический, физиологический, темп, ритм, мелодия, масштаб, регистр, динамика, воображение

Bukhara State Pedagogical Institute master 2nd stage

D. E. Saidova, D. Yu. Roziyev Professor

Annotatation: Music has a special place in the musical aesthetic education of preschool children in this article. Given the enormous impact of music of human life, we need to introduce children to music as early as possible in order to attract

them to music and take care to show children all the beauty and diversity of this art.

Key words: music, song, art, vocal, aesthetic, psychological, physiological, tempo, rhythm, melody, scale, register, dynamics, imagination

Bolalarda estetik tarbiyaning maqsadi estetik his-tuyg'u va fikrlarni rivojlantirish, go'zallikni ko'ra bilish va ulardan zavqlana olishdan iborat, deb tushuniladi. Aslida estetik tarbiyaning maqsad va vazifalari bu bilan chegaralanib qolmaydi, tarbiyalanuvchilarni go'zallik va xunuklikni, yuksaklik va tubanlikni, shodlik, kulfatni anglash va ko'ra bilishga o'rgatadi. Estetik tarbiya umuminsoniy va milliy qadriyatlar qaror topishiga xizmat qiladi. Ayonki, tarbiya inson ongiga, his-tuyg'ulariga, tasavvuriga, e'tiqodiga, dunyoqarashiga, xatti-harakatlariga, xulq-atvoriga ta'sir o'tkazadi. 3.Musiqa bolalarning estetik idrokini shakllantiruvchi vosita sifatida. Bolalarning shaxs sifatida tarbiyalash uchun ta'lim jismoniy va ongli tarbiya uyg'unlikda olib borilishi kerak. Bu maqsadga erishish uchun bolalarda to'g'ri tashkillashtirilgan musiqiy mashg'ulotlar tashkil etiladi. Estetik tarbiya maktabgacha yoshdagi bolalarda go'zallikni tushunish, uni his qilish, yaxshi va yomonni, badiiy san'at turlarini farqlay olish va ularga ijodkorona yondashishga yo'naltirilgandir. Estetik tarbiyaning eng ko'zga ko'ringan omillaridan biri bu - musiqadir. Bu maqsadlarga erishish uchun maktabgacha yoshdagi bolalarning umumiy musiqiylikni rivojlantirish kerak. MTT musiqashg'ulotlarida tarbiyalanuvchilar yosh psixologik xususiyatlarini e'tiborga olish Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilarining yosh psixologik xususiyatlari. 3-7 yoshgacha bo'lgan davr bog'cha yoshi davri hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasida juda tez sifat o'zgarishlari bo'lishini inobatga olgan holda 3 davrga: 3-4 yosh kichik maktabgacha davri; 4-5

yosh kichik bog'cha yoshi o'rta maktabgacha davr(o'rta bog'cha yoshi); 6-7 yosh va katta maktabgacha davr katta bog'cha yoshlariga ajratish mumkin. Bola rivojlanish jarayonida odamlarning ilgari o'tgan avlodlari tomonidan yaratilgan predmet va hodisalar olami bilan alohida maxsus munosabatga kirishadi. Bola insoniyat qo'lga kiritgan barcha yutuqlarni faol ravishda o'zlashtirib, yegallab boradi. Bunda predmetlar olamini, hamda ular yordamida amalga oshiriladigan xatti-harakatlarni, tilni, odamlar orasidagi munosabatlarni yegallab olishi, faoliyat motivlarining rivojlanishi, qobiliyatlarning o'sib borishi, katta yoshli kishilarning bevosita yordamida amalga oshirilib borilmog'i kerak. Asosan, mana shu davrdan boshlab bolaning mustaqil faoliyati kuchaya boshlaydi. Bog'cha yoshdagi bolalarga beriladigan tarbiya ularning murakkab harakatlarini takomillashtirish, elementar gigiena, madaniy va mehnat malakalari hosil qilish, nutqini o'stirish hamda ijtimoiy axloq va estetik didning dastlabki kurtaklarini yuzaga keltirish davridir. Mashxur rus pedagoglaridan biri Lesgaftning fikricha, insonning bog'cha yoshdagi davri shunday bir davrki, bu davrda bolada kelgusida qanday xarakter hislatlari paydo bo'lishi belgilanadi va axloqiy xarakterning asoslari yuzaga keladi. Bog'cha yoshdagi bolalarning ko'zga tashlanib turuvchi xususiyatlaridan biri ularning serharakatligi va taqlidchanligidir. Bola tabiatning asosiy Qonunini shunday ifodalash mumkin: bola uzluksiz faoliyat ko'rsatishni talab qiladi, lekin u faoliyat natijasidan emas, balki faoliyatning bir xilligi va bir tomonlamaligidan charchab koladi. Mana shu so'zlardan bog'cha yoshidagi bola tabiatning asosiy Qonuni bo'lmish serharakatligini ortiq cheklab tashlamay, balki maqsadga muvofiq ravishda uyushtirish kerakligi yaqqol ko'rinib turibdi. Kattalar va tengdoshlari bilan bo'lgan munosabat orqali bola axloq normalari, kishilarni anglash, shuningdek, ijobiy va salbiy munosabatlar bilan tanisha boshlaydi. Bog'cha yoshidagi bola yendi o'z gavdasini juda yaxshi boshqara boshlaydi. Uning harakati muvofiqlashtirilgan

holda bo‘ladi. Bu davrda bolaning nutqi jadal rivojlana boshlaydi. U yangiliklarni yegallashga nisbatan o‘zi bilganlarini mustahkamlashga yextiyoj sezadi. O‘zi bilgan yertagini qayta-qayta yeshitish va bundan zerikmaslik shu davrdagi bolalarga xos xususiyatdir. Bog‘cha yoshdagi bolalar yextiyoji va qiziqishlari jadal ravishda ortib boradi. Bu avvalo keng doyraga chiqish extiyoji, munosabatda bo‘lish, o‘ynash extiyojlarinig mavjudligidir. Bog‘cha yoshidagi bolalar nutqni bir muncha to‘la o‘zlashtirganlari va xaddan tashqari harakatchanliklari tufayli ularda o‘zlariga yaqin bo‘lgan katta odamlar va tengdoshlari bilan munosabatda bo‘lish yehtiyoji tug‘iladi. Ular tor doyradan kengroq doyradagi munosabatlarga intila boshladilar. Ular yendi qo‘ni-qo‘shnilarning bolalari bilan ham jamoa bo‘lib o‘ynaydilar. Hamma narsani bilib olishga bo‘lgan ehtiyoj kuchayadi.

Bog‘cha yoshidagi bola tabiatiga xos bo‘lgan kuchli yehtiyojlardan yana bir uning har narsani yangilik sifatida ko‘rib bola uni har tomonlama bilib olishga intilishidir. Bog‘cha yoshdagi bolalar hayotida va ularning psixik jihatidan o‘shida qiziqishning roli ham kattadir. Qiziqish xuddi yehtiyoj kabi bolaning biror faoliyatga undovchi omillardan biridir. Shuning uchun ham qiziqishni bilish jarayoni bilan bog‘liq bo‘lgan murakkab psixik xodisa desa bo‘ladi. Musiqiy ta‘lim–tarbiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun uning psixologik asoslarini o‘rganish o‘ta muhimdir. U ruhiy tizim xususiyatlarini ifodalash, milliy ruh holatlarini vujudga keltirish imkoniyatiga ham yega. Buyuk bastakorlar ijodida u yoki bu xalqqa xos bo‘lgan ruhiy tizim xususiyatlari, tuyg‘u holatlari va voqelikni in‘ikos yetish imkoniyatlari beqiyosligi yaqqol ko‘rinadi. Milliy ruh xususiyatlarini musiqa vositalarida aks yettirish jarayonida xalq musiqiy ijodi katta o‘rin tutadi.

Bolalarda Musiqa mashg‘uloti tarkibidagi turli xil faoliyatlarga bo‘lgan qiziqish va intilish kuchaydi. Ko‘pchilik bolalarda musiqa tinglash, qo‘shiq kuylash, ritmik

harakatlar bajarish jarayonlariga savodli, ya'ni ongli ravishda yondashish malakalari shakllandi.

Bolalarda musiqiy asarning ifoda vositalari va shaklini tahlil qilish malakasini shakllantirish ularda o'z fikrlarini bemalol bayon qilish ko'nikmalarini shakllantirdi.

Musiqqa mashg'ulotida yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash Bolalarning musiqiy bilimlarga, jumladan musiqqa savodiga qiziqishlarini kuchaytirdi. Bolalar yendilikda musiqiy boshqotirmalarni bemalol yechadigan, notalarni yaxshi biladigan, tovush va uning xususiyatlarini anglaydigan, musiqqa ifoda vositalari haqida aniq tushunchalarga yega bo'ldilar.

Tajribalar mashg'ulotlarning samaradorligi ularning to'g'ri uyushtirilishiga bog'liq yekanligini ko'rsatdi. Musiqqa «til»i hamma va barchaga tushunarli va yaqin. Shuning uchun u insonlarning ruhiyatini ko'tarish, quvonch va rohat baxsh yetish bilan birga, o'sib kelayotgan yosh avlodni shaxs sifatida shakllantirishda benazir yordamchidir.

Qo'shiq kuylash faoliyati Bolalar tarbiyasida musiqqa yetakchi o'rin yegallaydi. Bu faoliyat turi bolalarga boshqa faoliyat turlariga nisbatan yaqin va tushunarlidir. Bolalar qo'shiq kuylashni sevadilar. Kuylash bolalar ijrochiligi faoliyati ichida yetakchi faoliyat turi bo'lib, u bolalarning musiqiy-estetik tarbiyasida muhim o'rin yegallaydi. Yaxshi qo'shiq bolani quvontiradi, har tomonlama kamol topdiradi va tarbiyalaydi. Cholg'u kuylaridan farqli o'laroq qo'shiq kuylash kuchli yemotsional ta'sir kuchiga yega. Chunki qo'shiqda matn va musiqqa badiiy birligi namoyon bo'ladi. Qo'shiq kuylash bola shaxsi tarbiyasiga har tomonlama ta'sir ko'rsatadi. Qo'shiq inson aqliy kamolotini o'sishiga, dunyoqarashini kengayishiga, atrof-olam haqidagi tasavvurlarini boyitishga xizmat qiladi.

Qo‘shiq kuylash jarayonida ular musiqani chuqurroq idrok yetadilar, o‘z kechinma va his-tuyg‘ularini faolroq ifodalaydilar. Qo‘shiqning matni bolalarga musiqa mazmunini tushunishga va kuyni osonroq o‘zlashtirishga yordam beradi. Biror bir cholg‘uda ijro yetilgan kuyga nisbatan ovozda ijro yetilgan kuyni bolalar yaxshiroq idrok yetadilar.

Qo‘shiq kuylash jarayonida bolalarda musiqiy qobiliyat rivojlanadi: musiqiy yeshitish qobiliyati, musiqiy xotira, ritm hissi, shuningdek, qo‘shiq kuylash musiqiy qobiliyatlardan: metr va ritm hissi, musiqiy yeshituv, lad hissi rivojlanadi. Jamoa bo‘lib kuylash faoliyati o‘quvchilarni musiqiy o‘quv qobiliyati hamda ijrochilik malakalarini rivojlantirish uchun zarurdir. Guruhda jamoa bo‘lib kuylash jarayonida o‘quvchi o‘z ovoz ijrosini boshqarishni, ustozlari ijrosini yeshitib, kuzatishni hamda ular bilan bahamjihat jo‘rnovozlik qilishga intiladi, jamoaviy birlik, uyushqoqlik, o‘zaro do‘stlik hislari tarbiyalanadi.

Qo‘shiqlarni o‘rganish bolalarda nafaqat musiqiy savodxonlikni, balki musiqiy dunyoqarash, musiqiy did, musiqiy tafakkur va shu kabi sifatlarni shakllantirishga xizmat qilishi amalda o‘z isbotini topdi.

Bolalar maktabgacha ta‘lim muassasasiga kelgan ilk kunlaridanoq, san‘atga, ayniqsa, musiqaga intilish va qiziqishlari yuqori bo‘ladi. Shuning uchun musiqa mashg‘ulotlarida bolalarning shaxs sifatida shakllanishiga alohida e‘tibor qaratish lozim. Bu rahbarning mutaxassis, o‘z sohasining ustasi sifatida bilimdonligi va ijodiy barkamolligiga bog‘liqdir.

Qo‘shiq kuylash — bolalarga ko‘tarinki kayfiyat bag‘ishlaydi. U bolalarda nafaqat ruxiy balki jismonii jihatdan rivojlantiradi. Chunki bola kuylayotganda og‘iz, burun, nafas yo‘llari, ko‘krak qafasi, umuman olganda barcha a‘zolari faoliyat olib boradi. Bola kuylash jarayonida tik gavdasini yerkin va to‘g‘ri o‘tirishi talab yetiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda qo‘shiqchiligi ko‘nikmalarini

tarbiyalash. Kuylash jarayonida nafas yo'llari ham rivojlanadi.

Bolalarga kuylash jarayonida matn va musiqa uyg'unligida bo'lganda matn va kuyga e'tibor beriladi. Qo'shiqda matn va musiqiy kuy birikib, tinglovchiga yemotsional ta'sir ko'rsatib turli his-tuyg'ularni uyg'otadi. Bu ta'sirchanlik bola tarbiyasida katta ahamiyatga ega.

Bolaning kichik davridan qo'shiqni ma'nosini tushunmasa ham, uning mazmunini va musiqasiga tushunmasa ham unga hissiy munosabatni bildiradi. Bolaning rivojlangani sari, nutqi va hayot davomida olgan ko'nikmalari qo'shiqni umuman kuyni tushuna olishga yordam buradi.

Qo'shiq kuylash bola ruhiyatiga ta'sir qilish barobarida, uning jismoniy o'sishi va rivojlanishida ham katta ta'sir ko'rsatuvchi omildir. Jamoa bo'lib kuylash mashg'ulotlarida o'quvchilarning diqqat-e'tibori, ongliligi va faolligi oshadi, musiqiy xotira yaxshi rivojlanadi va o'rgangan qo'shiqlarni ijro yetganda, zavqlanish hissi paydo bo'ladi. Qo'shiqni so'z ma'nosi va musiqa ohangini chuqur idrok yetadilar va asarni mazmuni orqali hayotni o'rganadilar.

Qo'shiq kuylash bolalarning nutqini ham rivojlanishiga zamin yaratadi. Qo'shiq so'zlari cho'zib ijro yetilganligi tufayli bolalar yangi so'zlarni bo'g'inlab, xatosiz o'rganadilar. Musiqiy rahbar va tarbiyachilar so'zlarning to'g'ri ijro yetilishini tekshirib boradilar.

Qo'shiq kuylash jarayoni bolalarni umumiy kayfiyat bilan birlashtiradi, ular hamkorlikda faoliyat bajarishga o'rganadilar. Ular shoshib ketayotgan yoki orqada qolib ketayotgan o'rtoqlarini yeshitadilar va ularni bir xil sur'atda kuylashga chaqiradilar.

Qo'shiq kuylash – musiqiy tarbiyaning asosiy vositasidir. U boshqa faoliyatlarga nisbatan bolalar uchun juda yaqindir. Qo'shiq kuylab, ular musiqani yanada faolroq idrok yetadilar. Qo'shiq matni yesa mazmunan qo'shiq kuyini anglashga yordam beradi.

Kuylash faoliyatida bolalarda musiqiy qobiliyatlar yeshitish qanday xotira va ritm hissi rivojlanadi. Kuylash bolarning nutqini rivojlantiradi.

Jamoa bo'lib kuylaganda bolaga kuy qo'shiq matnga nisbatan kuchliroq ta'sir qiladi. K.D.Ushinskiy ta'kidlaganidek: «Qo'shiqda, ayniqsa xor jamoasida qalbni tarbiyalovchi uning jumbushga keltiruvchi hissiyotlar mavjud»

Ko'pgina hollarda o'g'il bolaning shaxdam yurib marshni kuylayotganini, qiz bolani yesa qug'irchoqni allalashini kuzatishimiz mumkin.

Bolaning ovozi — tabiiy cholg'udir, chunki bu cholg'u u yoshligidan mavjud. Mana shuning uchun xam uning hayoti davomida hamroh bo'ladi va turli o'yinlarda foydalanadi.

Undan tashqari qo'shiq bola hayotining boshqa faoliyatlarida ham qo'llanadi. Masalan, raqs, xorovod, bolalar cholg'ularida ijro yetganda.

Qo'shiq — bu bolaning dunyoqarashini kengaytirib, yorqin obrazli tasavvurga yega bo'lishga yordam beradi. Qo'shiqlarda tabiatga, Vatanga muhabbat, kattalarga, ajdodlarga hurmat o'zaro munosabatlarni yaxshilash va boshqa tarbiyaviy axloqlarni o'stirishga yordam beradi.

Qo'shiq o'rgatish jarayonida bolalardan katta aqliy mexnat talab yetladi. U yonidagi bolani yeshitishni, uning qo'shig'iga o'z munosabatini bildirishni, musiqiy jummalarni bir-biri bilan solishtirishni, taqqoslashni, fortepiano jo'rligini tinglay olishi, qo'shiqni garmonik va melodik tizimini yeshita olishni va ijro sifatini baholashni o'rgatadi.

Qo'shiq bola organizmiga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, nutqini o'stiradi,

ovoz apparatlarini rivojlantiradi, qo'shiqchilik nafasini shakllantiradi. Bola qo'shiq kuylashda asosan musiqiy hissi, yemotsional ta'siri, musiqiy yeshituv (slux), ritm hissi rivojlanadi.

Qo'shiq kuylashning yana bir asosiy xususiyatlaridan biri bu — jamoa bo'lib ko'ylashdir.

Bola yeshituv qobiliyati (slux) va ovozini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.

Qo'shiq — tovush hosil qilishning murakkab jarayonlaridan biri bo'lib, asosan ovoz va yeshituv organlarining mujassamlashuvi asosini tashkil yetadi, ya'ni yeshituv apparati va qo'shiqchilik ovozining o'zaro bog'liqligidir. Eshituv qobiliyatining takomillashuvi — bolalarning kichik yoshidan rivojlanadi. Ular musiqa raxbari yoki tarbiyachi kuylab berganda qo'shiq, kuy yoki ohangni sofligicha yeshitadilar va shundayligicha kuylaydilar.

Kichik yoshdagi bolalar 2-3 ta nota oralig'idagi qo'shiqlarni ko'ylay oladilar. Bolalar kattalar kuylarini yeshitib, keyin o'zlari ham shu kuyni kattalardek kuylashga harakat qiladilar. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ovoz apparati mukammal rivojlanmagan (tovush paylari rivojlanmagan, nozik, nafas kuchsiz va boshqalar). Bola rivojlangani sari organizm va qo'shiqchilik organlari ham takomillashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nurullayev F. G. – Vokal va zamonaviy musiqa. O`quv qo`llanma. Durdoni nashriyoti 2020.
2. Bola ma'naviyatini shakllantirish. (Yo'ldoshev J.tahriri ostida.) – ToShkent: Sharq, 2000. – 301 bet.
3. Nurullayev F.G. Bolalarning musiqiy ta'limi. O'quv qo'llanma. B.:Durdona.2021.

4. Termiz davlat universiteti pedagogika fakulteti maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrasi maktabgacha ta'limda musiqiy tarbiya metodikasi fanidan ma'ruza matni